

ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Валижонов Абдувалихон Элёрвич

Студент 1-го курса юридического факультета

Университет «Сарбон»

Научный руководитель:

Пирназаров Нурназар Рашид улы

И.о. доцента университета «Сарбон»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20441613>

Аннотация: В статье анализируются теоретические основы и практическая реализация принципов налогового права в Республике Узбекистан. Рассматриваются такие фундаментальные принципы, как законность налогообложения, равенство и справедливость налогоплательщиков, стабильность налоговой системы, а также презумпция правоты налогоплательщика. Исследование опирается на положения Конституции и Налогового кодекса Республики Узбекистан. Показано, как указанные принципы воплощаются через механизмы электронного налогообложения (сервисы Soliq.uz, MySoliq.uz), систему налоговых льгот (например, снижение ставки оборота для малого бизнеса с 4% до 1% с 2026 года) и современные методы налогового контроля, включая деятельность Бюро принудительного исполнения. Особое внимание уделяется влиянию цифровизации на прозрачность налоговых процедур и снижение административных барьеров. Обосновывается необходимость дальнейшего совершенствования налогового законодательства с учетом современных экономических условий и международного опыта.

Ключевые слова: принципы налогового права, законность налогообложения, равенство налогоплательщиков, презумпция правоты, Налоговый кодекс, цифровизация налогообложения, налоговый контроль.

Annotatsiya: Maqolada soliq huquqining nazariy asoslari va ularning O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilishi tahlil qilinadi. Soliqqa tortishning qonuniyligi, soliq to'lovchilarning tengligi va adolatliligi, soliq tizimining barqarorligi hamda soliq to'lovchining to'g'riligi prezumpsiyasi kabi fundamental tamoyillar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va Soliq kodeksi qoidalari tayanadi. Ushbu tamoyillarning elektron soliqqa tortish mexanizmlari (Soliq.uz, MySoliq.uz xizmatlari), soliq imtiyozlari tizimi (masalan, 2026 yildan boshlab kichik biznes uchun aylanma solig'ining 4% dan 1% gacha pasaytirilishi) hamda zamonaviy soliq nazorati usullari, jumladan, Majburiy ijro byurosi faoliyati orqali qanday amalga oshirilayotgani ko'rsatilgan. Raqamlashtirishning soliq protseduralarining shaffofligiga va ma'muriy to'siqlarning kamayishiga ta'siriga alohida e'tibor qaratiladi. Soliq qonunchiligini zamonaviy iqtisodiy sharoitlar va xalqaro tajribani hisobga olgan holda yanada takomillashtirish zarurligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: soliq huquqi tamoyillari, soliqqa tortish qonuniyligi, soliq to'lovchilar tengligi, to'g'rilik prezumpsiyasi, Soliq kodeksi, soliqqa tortishni raqamlashtirish, soliq nazorati.

Abstract: The article analyzes the theoretical foundations and practical implementation of the principles of tax law in the Republic of Uzbekistan. Fundamental principles such as the legality of taxation, equality and fairness of taxpayers, the stability of the tax system, as well as the presumption of the taxpayer's correctness are examined. The research is based on the provisions of the Constitution and the Tax Code of the Republic of Uzbekistan. It is shown how these principles are implemented through electronic taxation mechanisms (Soliq.uz, MySoliq.uz services), the system of tax incentives (for example,

reducing the turnover tax rate for small businesses from 4% to 1% starting from 2026), and modern tax control methods, including the activities of the Compulsory Enforcement Bureau. Special attention is paid to the impact of digitalization on the transparency of tax procedures and the reduction of administrative barriers. The necessity of further improving tax legislation taking into account modern economic conditions and international experience is substantiated.

Keywords: principles of tax law, legality of taxation, equality of taxpayers, presumption of correctness, Tax Code, digitalization of taxation, tax control.

Введение. Налоговая система является одним из важнейших факторов экономической стабильности любого государства и формирования государственного бюджета. В современных экономических условиях эффективность налоговой политики напрямую зависит от того, насколько налоговое законодательство является справедливым, понятным и стабильным. Многие страны сталкиваются с проблемами несправедливого распределения налогового бремени, неопределённости в налоговом администрировании и частых изменений законодательства. Республика Узбекистан в процессе либерализации экономики и привлечения иностранных инвестиций также сталкивается с подобными вызовами.

В научной литературе широко изучены основные принципы налогового права – законность налогообложения, равенство и справедливость налогоплательщиков, стабильность налоговой системы, а также презумпция правоты налогоплательщика. В Узбекистане данные принципы законодательно закреплены в Конституции (2023) и Налоговом кодексе (2019). В последние годы внедрены системы электронного налогообложения (Soliq.uz, MySoliq.uz), снижена налоговая нагрузка на малый бизнес (например, с 2026 года ставка налога с оборота снижена с 4% до 1%), созданы современные механизмы налогового контроля, включая деятельность Бюро принудительного исполнения. Международный опыт показывает, что эффективность реализации налоговых принципов требует постоянного мониторинга и анализа.

Однако в существующих исследованиях недостаточно полно проанализированы конкретные механизмы реализации принципов налогового права в условиях Узбекистана и существующие в этом процессе трудности. В частности, недостаточно изучены вопросы прозрачности налогового администрирования в условиях цифровизации, экономической эффективности предоставляемых налоговых льгот, а также степень защиты прав налогоплательщиков. Кроме того, новые налоговые механизмы, введённые в 2025-2026 годах (снижение ставки налога с оборота для малого бизнеса с 4% до 1%), а также влияние деятельности Бюро принудительного исполнения на налогоплательщиков пока не получили должного научного анализа.

Именно для восполнения данного пробела настоящее исследование направлено на всесторонний анализ основополагающих принципов налогового права и оценку особенностей их реализации в налоговом законодательстве Республики Узбекистан.

Поэтому исследование теперь сосредоточено на принципах налогового права, их сущности, значении и особенностях реализации на практике.

1. Принципы налогового права. Принципы налогового права — это основные руководящие концепции, отправные точки и принципы, на которых строится налоговая система государства и регулируются налоговые отношения между государством и налогоплательщиками.

Они определяют курс налогового права, служат основой для разработки и реализации налоговой политики и обеспечивают справедливость, стабильность и эффективность налоговой системы. Принципы налогового права закреплены в Конституции, налоговом кодексе и других правовых актах.

Принципы налогового права играют важную роль в функционировании налоговой системы государства. Их значение проявляются в следующих:

1. Формирование налогового законодательства
2. Обеспечение справедливости налогообложения
3. Защита прав налогоплательщиков
4. Регулирование налоговых отношений
5. Повышение эффективности налоговой системы

Основные принципы налогового законодательства

Основные положения налогового законодательства являются фундаментом, на котором строятся все налоговые законы. Эти законы регулируют администрирование, налоговую реформу и сбор налогов, а также отношения между государством и налогоплательщиками. Следуя этим основным правилам, можно добиться справедливости, равенства и эффективности налогообложения.

Принцип законности налогообложения является одним из основных принципов налогового права. Суть этого принципа заключается в том, что налоги и сборы могут вводиться, изменяться или отменяться только на основании законодательства. Ни один государственный орган или должностное лицо не имеет права взимать налоги или обязательные сборы без согласия соответствующих законов. Этот принцип гарантирует правовую определенность и защищает налогоплательщиков от произвольных решений государственных органов. Это также гарантирует четкое определение всех налоговых обязательств в законе, включая составляющие налога, такие как облагаемые налогом объекты, налоговая база, налоговые ставки, а также методы и сроки уплаты. Принцип налоговой законности закреплен в статье 3 Налогового Кодекса Республики Узбекистан.

Принцип равенства и справедливости среди налогоплательщиков означает, что все, кто находится в аналогичной ситуации, должны иметь одинаковые налоговые обязательства перед государством. Налоговое законодательство не должно допускать каких-либо необоснованных преимуществ или дискриминации в отношении какой-либо конкретной категории налогоплательщиков. Реализация этого принципа способствует созданию справедливой налоговой системы, в которой все предприятия и физические лица выполняют свои налоговые обязательства в равной степени. Хотя Конституция может предусматривать определенные налоговые льготы или положения, они должны быть четко обоснованы экономическими или социальными соображениями. Например, льготы могут предоставляться уязвимым группам населения, таким как пенсионеры или лица с ограниченными возможностями. Принцип равенства среди налогоплательщиков закреплен в Конституции и в статье 10 Налогового кодекса Республики Узбекистан.

Принцип стабильности налоговой системы предполагает последовательность в налоговом законодательстве и предсказуемость в государственной налоговой политике. Частые и неточные изменения налогового законодательства могут создавать неопределенность для налогоплательщиков и негативно влиять на экономическую активность. Стабильная налоговая система способствует развитию предпринимательства, привлекает инвестиции и укрепляет стабильность национальной экономики. Поэтому при внесении изменений в налоговое законодательство следует учитывать интересы налогоплательщиков и предоставлять им достаточно времени для адаптации к новым налоговым условиям.

Статья 4 Налогового кодекса Республики Узбекистан иллюстрирует применение этого принципа.

Другим важным налоговым принципом в правовом государстве, является презумпция правоты налогоплательщика. Этот принцип гласит, что в случаях двусмысленности, противоречия или неточности в налоговом законодательстве решение должно отражать волю налогоплательщика, а не государства, как это четко предусмотрено в статье 13 Налогового кодекса Республики Узбекистан.

В совокупности эти принципы составляют основу эффективной и справедливой налоговой системы, обеспечивающей баланс между интересами государства и общества.

2. Реализация принципов в налоговом Законодательстве Республики Узбекистан. Эффективное соблюдение налогового законодательства достигается посредством налогового права и механизмов его применения. В Республике Узбекистан основным правовым инструментом в налоговой сфере является Налоговый кодекс Республики Узбекистан. Он устанавливает основные принципы налогообложения, определяет права и обязанности налогоплательщиков и определяет полномочия налоговых органов.

Консолидация налогового законодательства обеспечивает прозрачность налоговой системы, защищает права налогоплательщиков и эффективно генерирует доходы государственного бюджета. Налоговый кодекс устанавливает порядок начисления налогов, определяет категории налогов и регулирует процедуры налогового контроля. Он отражает основные принципы налогового права, такие как законность налогообложения, равное отношение к налогоплательщикам, правовая определенность налоговых обязательств и стабильность налоговой системы. Кодекс устанавливает, что налоги и другие обязательные платежи могут устанавливаться только в силу закона, и определяет единые правила их расчета и уплаты.

Кроме того, закон усиливает права налогоплательщиков на доступ к налоговой информации, обжалование решений налоговых органов и налоговые льготы в случаях, предусмотренных законом. Это способствует дальнейшему укреплению доверия между государством и налогоплательщиками.

Электронная налоговая система. Одной из главных областей применения налогового законодательства в Узбекистане является развитие электронной налоговой системы. В последние годы правительство активно внедряет цифровые технологии в налогообложение. Налогоплательщики могут подавать налоговые декларации, уплачивать налоги и получать необходимую информацию через электронные сервисы, такие как «Soliq.uz», «My3Soliq.uz», «MySoliq.uz».

Использование электронных систем повышает прозрачность налоговых процедур, снижает бюрократические барьеры и уменьшает вероятность ошибок в налоговых расчетах. Кроме того, цифровизация администрирования облегчит надлежащее применение налогового законодательства.

Налоговые льготы для бизнеса. Важным инструментом реализации принципов налогового законодательства являются налоговые льготы, предоставляемые государством для поддержки предпринимательства и содействия экономическому развитию. Узбекистан предлагает различные налоговые льготы малому и среднему бизнесу, а также компаниям, реализующим инвестиционные проекты.

Такие меры направлены на развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в экономику страны. Предоставление налоговых льгот также способствует реализации принципа справедливости налогообложения, поскольку учитывает экономические

возможности различных категорий налогоплательщиков. Ярким примером, того можно привести, постановление президента Республики Узбекистан от 12.08.2025 года №ПП-227 благодаря которому индивидуальные предприниматели и самозанятые лица, годовой оборот которых не доходит до 1 млрд сум, начиная с 1 января 2026 года перешли с 4% на 1% налог от оборота.

Механизмы налогового контроля. Для обеспечения соблюдения налогового законодательства в Республике Узбекистан действуют различные системы налогового контроля. Налоговые органы проводят проверки, анализируют налоговые декларации и контролируют экономическую деятельность налогоплательщиков.

Целью налогового контроля является выявление и предотвращение нарушений налогового законодательства, а также обеспечение полной и своевременной уплаты налогов. Важно также уважать права налогоплательщиков и предотвращать неправомерное вмешательство в их деятельность. Для контроля за своевременной уплатой налогов создан правоохранительный орган при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по постановлению президента от 05.06.2017 года №3016.

Таким образом, реализация принципов налогового права в законодательстве Республики Узбекистан достигается путем введения соответствующих положений Налогового кодекса, развития электронных налоговых услуг, предоставления налоговых льгот и использования эффективных систем налогового контроля. Все это способствует развитию прозрачной, понятной и эффективной налоговой системы.

3. Необходимость совершенствования законодательства. Экономическое развитие, появление новых форм бизнеса и стремительное внедрение цифровых технологий требуют постоянного обновления и совершенствования налогового законодательства. Даже если налоговые принципы четко определены, некоторые положения могут устареть и потребовать изменений.

Совершенствование налогового законодательства направлено на повышение прозрачности налоговой системы, упрощение налоговых процедур и создание благоприятной среды для роста бизнеса. Важную роль в этом процессе играют анализ налогового законодательства и учет международной налоговой практики.

Заключение. Принципы налогового права играют важную роль в создании и внедрении эффективной и устойчивой налоговой системы страны. Они формируют основу для регулирования налогового законодательства, отношений между государством и налогоплательщиками и обеспечивают справедливость, законность и прозрачность налогообложения. Соблюдение этих принципов повышает доверие к налоговой системе и обеспечивает стабильный приток средств в государственный бюджет.

Фундаментальное значение налогового права особенно важно в контексте экономического роста и реформы государственного управления. Эти четко определенные и последовательно применяемые принципы позволяют создать сбалансированную налоговую систему, учитывающую интересы государства и права налогоплательщиков.

В то же время развитие экономических отношений, появление новых форм бизнеса и внедрение современных технологий требуют постоянного совершенствования налогового законодательства. Поэтому необходимо продолжать усилия по развитию более эффективной налоговой системы, упрощению налогового процесса и повышению прозрачности налоговой системы.

Заключение. Особое значение имеют надежные гарантии защиты прав налогоплательщиков. Внедрение эффективных механизмов обжалования решений налоговых органов, доступ к полной и достоверной информации о налоговых

обязательствах, а также повышение правовой прозрачности в налоговой сфере способствуют укреплению верховенства права и созданию современной налоговой системы.

Использованная Литература:

1. Конституция Республики Узбекистан принятая 30.04.2023 и вступившая в силу 01.05.2023 году.
2. Налоговый Кодекс Республики Узбекистан принятая 30.12.2019 и вступившая в силу в 01.01.2020 году.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан №247 «О мерах по созданию благоприятных условий для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц» от 12.08.2025 года и вступивший в силу 13.08.2025 году.